

O PROJETO MODERNO: DISPOSITIVO PARA UMA MODERNIDADE DESEJADA

BARROCA, VITÓRIA MARGOTTO (1)

Arquiteta e Urbanista, Mestranda da Universidade Federal do Espírito Santo
vitoria.barroca@edu.ufes.br

DE ALMEIDA, RENATA HERMANNY (2)

Arquiteta e Urbanista, Professora Dr^a. da Universidade Federal do Espírito Santo
renata.almeida@ufes.br

RESUMO.

Para compreensão da força do projeto moderno como dispositivo de constituição de uma modernidade desejada, o artigo investiga duas práticas projetuais situadas em áreas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória (ES): um edifício hospitalar, em Maruípe, de autoria do arquiteto Sérgio Nacinovic; e um plano global para a implantação da universidade, em Goiabeiras, de autoria do arquiteto Marcello Vivacqua. Ambos não foram executados em sua integralidade – portanto, para efeitos da descrição e interpretação pretendidas, adota-se como objetos iconológicos maquetes representacionais dos referidos projetos. A maquete do edifício hospitalar, Hospital das Clínicas de Vitória, é resultante de convênio firmado em 1951 entre governo estadual e Plano SALTE, objetivando implantar em Maruípe hospital de grande porte vinculado à criação de uma faculdade pública de Medicina, inexistente à época. A maquete do plano global para implantação da universidade em Goiabeiras (c. 1967), de Vivacqua, advém de projeto pensado com base em zoneamento urbanístico proposto por Rudolph Atcon no ano anterior. No plano, adota-se o “CEMUNI” como unidade mínima de pavilhão didático, complementada por edifícios singulares, em conjunto formulados a partir de vocabulário da arquitetura moderna. A seleção das obras parte do entendimento de ambas como experimentações de ideais da arquitetura e do urbanismo modernos e de sua vinculação com anseios políticos, sociais e econômicos coetâneos da sociedade capixaba. Tem-se como objetivo geral reconhecer narrativas vinculadas à sintaxe projetual moderna em Vitória. Para tanto, a abordagem metodológica dos objetos de estudo é realizada por meio de interpretação descritiva e ensaio representacional, na forma de diagrama de radar. Como resultado, apresenta um olhar expandido acerca das práticas projetuais analisadas, de modo a reconhecer vínculos disciplinares – discursivos e práticos – da arquitetura e do urbanismo modernos no Espírito Santo como resposta à circulação de ideias e expressão da modernidade desejada para a sociedade capixaba.

Palavras-chave: projeto e plano, arquitetura, urbanismo, cidade universitária, modernidade.

1. INTRODUÇÃO

A instalação da Universidade Federal do Espírito Santo se insere na historiografia da federalização do ensino universitário brasileiro. Sua implantação e consolidação teve como baliza discursos e práticas do campo da arquitetura e urbanismo modernos, a serem discutidos neste artigo. Duas áreas são selecionadas para análise: as cidades universitárias Maruípe e Goiabeiras, lidas a partir de projeto arquitetônico e plano urbanístico, respectivamente, correspondentes a dois tempos históricos e duas localizações espaciais em Vitória, capital do estado.

Os dois *campi* espelham momentos distintos das dinâmicas econômica, política e social: o primeiro, 1940/1950, é estruturado na consolidação do processo de deslocamento da matriz mercantil-exportadora da economia capixaba; enquanto o segundo, 1950/1960, experimenta a inserção do território espiritosantense no nacional desenvolvimentismo, ancorado no capital industrial-exportador. Ou seja, orientado pela perspectiva de uma modernização intimamente associada à defesa da racionalização dos processos e formas.

Consolidado no governo de Jones dos Santos Neves (1951-1955), o desenvolvimentismo no Espírito Santo tem expressão, para além da industrialização, nas grandes obras associadas às infraestruturas de transporte, saúde e educação. Nelas atuaram arquitetos e urbanistas de tradição moderna, que difundiram nova linguagem projetual. É desse período a criação da primeira e única universidade pública capixaba – a Ufes. Para compreensão da força do projeto moderno na constituição das áreas ocupadas pela universidade, adota-se especificamente dois objetos de investigação: i) o projeto do Hospital das Clínicas, de Sérgio Nacinovic, arquiteto vinculado ao escritório técnico da Universidade do Brasil; e ii) o plano global urbanístico para a implantação da Ufes em Goiabeiras, do arquiteto Marcello Vivacqua.

Nesse contexto, tem-se como objetivo geral reconhecer narrativas projetuais associadas à sintaxe projetual moderna em Vitória. Para tanto, a abordagem metodológica dos objetos de estudo é realizada por meio de interpretação descritiva e ensaio representacional na forma de diagrama radar. Como resultado, apresenta-se olhar expandido acerca das práticas projetuais analisadas, reconhecendo vínculos disciplinares – discursivos e práticos – da arquitetura e do urbanismo modernos como resposta à circulação de ideias e expressão da modernidade desejada para a sociedade capixaba.

2. PROJETOS

2.1. *Hospital das Clínicas de Vitória, de Sérgio Nacinovic*

Na criação da Universidade do Espírito Santo¹ previu-se a implementação de uma Escola de Medicina e de um “Hospital das Clínicas do Estado”. Sabe-se, porém, que os trâmites visando a construção do Hospital se iniciaram anos antes. Segundo informações², em resposta a antigas aspirações da classe médica e política local, é firmado, em 1951, convênio entre Governo Estadual e o Plano SALTE³, voltado à construção de um

hospital de apoio ao ensino da Medicina na futura cidade universitária. Inicia-se o projeto no ano seguinte com a contratação do arquiteto Sérgio Nacinovic⁴, formado na ENBA-RJ, entre 1936 e 1941⁵.

A área escolhida para construção do hospital era próxima ao sítio onde se instalaria a cidade universitária Maruípe. Iniciam-se as obras em 1953: um edifício de 9 pavimentos, com 706 leitos⁶ (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Maquete do Hospital das Clínicas de Vitória. Fonte: O Espírito Santo Trabalha e Confia [...]. Litografica Tucano Rio, 1958.

Figura 2: Maquete do Hospital das Clínicas de Vitória. Fonte: Acervo digital do IJSN.

As obras foram interrompidas já em 1955, com a alegação de escassez de recursos. Elaboraram-se novas versões do projeto com redução de custos⁷, mas, em suma, nenhum esforço foi suficiente para retomar as obras. Na Figura 3, vê-se a concretagem executada até o quarto pavimento.

Figura 3: Esqueleto da construção do Hospital das Clínicas. Fonte: Redins, Carlos. Escola de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo - 50 Anos de História. Edufes, 2011.

A representação na forma de diagrama de radar (Figura 4) tem como referência a compreensão do caráter sintético da arquitetura decorrente da “manipulação” de subsistemas intrínsecos ao exercício profissional, mas também instrumentos de leitura projetual descritiva e interpretativa. Os subsistemas⁸ edifício-sítio, material-técnica, programático-funcional e estético-formal, constituintes do “quarteto contemporâneo” proposto por Mahfuz⁹, são identificados no Hospital através da interpretação das maquetes e elencados de maneira hierarquizada no diagrama: a cada subsistema é atribuído um valor representativo da força que este ganha no curso da ação projetual.

Figura 4: Diagrama radar referente ao Hospital das Clínicas. Fonte: Autoral.

Destacam-se os subsistemas material-técnica e estético-formal, considerados de igual força no projeto, seguidos pelo subsistema programático-funcional, decorrente da determinação do uso hospitalar e, com menor força, o subsistema edifício-sítio, considerando a ausência de referentes parcelários na área de implantação do edifício.

2.2. Plano global da cidade universitária Goiabeiras, de Marcello Vivacqua.

Nos primeiros anos da década de 1960, retomam-se debates, presentes desde a década anterior, acerca da ocupação de nova área para a cidade universitária, motivados por dificuldades encontradas na implantação da universidade em Maruípe. É declarada de interesse público área na região de Goiabeiras, cuja desapropriação autoriza-se em 1962. Surgem, porém, questionamentos. Somente em 1966 será obtido consenso quanto ao terreno escolhido¹⁰.

No mesmo ano, é criada a Comissão de Planejamento da universidade e apresentada a “Proposta para a Reestruturação da Universidade Federal do Espírito Santo (Prufes)”, elaborada por Rudolph Atcon, consultor que, junto ao MEC, protagonizou discussões relacionadas à Reforma Universitária Brasileira de 1968.

A seguir, apresenta-se a setorização para Goiabeiras proposta por Atcon na Prufes (Figura 5).

Figura 5: Setorização da cidade universitária Goiabeiras. Fonte: Inhan, Gabriela et al. "Rudolph Atcon e o Planejamento do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo". *Oculum Ensaios*, v. 13, n. 2 (2016): 237-254.

Com base nessa setorização, Vivacqua¹¹ formulou o primeiro planejamento global para Goiabeiras (c. 1967). Conjuntamente, concebe a Célula Modular Universitária (CEMUNI) como unidade mínima de pavilhão didático, complementada por edifícios singulares para sediar outras funções, como Biblioteca, Reitoria, etc. (Figura 6).

Figura 6: Maquete do plano global da cidade universitária Goiabeiras. Fonte: Acervo de Coleções Especiais (BC-Ufes).

Na maquete, os CEMUNIs são identificados pela sua forma e repetição: módulos de base quadrada, um pavimento, com átrio central descoberto – elemento destaque do projeto. A ideia de um pavilhão didático modular perdurou nas décadas seguintes da consolidação de Goiabeiras, embora trabalhada com concepções distintas¹².

O diagrama radar (Figura 7) tem como referência a compreensão da vinculação do plano de Goiabeiras aos princípios da cidade moderna funcional. A interpretação adota como parâmetros analíticos cinco dimensões: unidade mínima; setor funcional; hierarquia; infraestrutura viária; e a ideia do core, vestígio da sintaxe da cidade tradicional, presente, em seu exemplo mais expressivo, no anteprojeto do plano piloto de Brasília, de Lúcio Costa.

No diagrama, em perspectiva hierárquica, evidenciam-se as forças da unidade mínima e da setorização. Em seguida: o core; infraestrutura viária; e hierarquia entre elementos funcionais e configuracionais da totalidade urbanística.

Figura 7: Diagrama radar do plano global. Fonte: Autoral.

3. RESULTADOS

Localmente, o projeto do Hospital das Clínicas se destaca pelo rompimento com a escala presente na porção da cidade onde se inseriu, de urbanização incipiente à época. O edifício proposto contrastava expressivamente com as edificações circundantes, por sua verticalidade e a ampla extensão da maior face de seu volume.

Implantava-se sobre platô situado em lote de grandes dimensões. Notavelmente, áreas situadas fora do núcleo central de Vitória concediam maior possibilidade de experimentação, uma vez que o tecido urbano do Centro condicionou a implantação de edifícios modernos ao traçado da cidade tradicional. Ocupar áreas em processo inicial de urbanização permitia, portanto, autonomia formal, maior liberdade no dimensionamento da volumetria na implantação do edifício no lote – condições presentes nos pressupostos do movimento moderno.

Em contexto mais amplo, destaca-se a matriz *corbusiana* do edifício, que utiliza sistema dom-ino¹³ na estrutura, fachada livre, pilotis e janelas em fita. Nas maquetes do Hospital, nota-se jogo entre volumes que remete à composição volumétrica proposta por Le Corbusier para o projeto do Ministério da Educação e Saúde (MES)¹⁴ em 1936 – especificamente, na versão para a Praia de Santa Luzia.

É possível reconhecer, no projeto do Hospital e na referida versão do MES, o uso da *tipologia* embasamento-torre. Esse *tipo* de composição volumétrica faz-se constante, também, na obra de Jorge Moreira Machado, de influência *corbusiana*: nela, a tipologia “conforma um campo aberto de experimentação, com diferentes manifestações de proporcionalidade entre os volumes vertical e horizontal, escala e solução típica do embasamento”¹⁵.

Segundo Mello e Fischmann¹⁶, é evidente a relação entre Nacinovic e Moreira, ambos integrantes do escritório técnico da Universidade do Brasil e parceiros no projeto da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), onde também foi empregada a tipologia embasamento-torre (Figura 8).

Figura 8: Faculdade Nacional de Arquitetura, atual FAU-UFRJ, à época da construção da cidade universitária. Fonte: Arquivo Nacional do Brasil.

Apesar da inconclusão da obra do Hospital, compreende-se Nacinovic como mais um ator na difusão, em Vitória, da arquitetura moderna – nesse caso, arquitetura de pressupostos formais associados à Escola Carioca, onde também foi formado Vivacqua. Ressalta-se que a escola de Arquitetura e Urbanismo capixaba tem início somente em 1979, situação que transferiu a outros estados, até então, o dever do fornecimento e formação de profissionais capacitados.

Quanto ao plano de Vivacqua, entende-se a tomada do CEMUNI como partido de projeto ser reflexo de ideias defendidas no plano de Atcon, segundo o qual “os edifícios é que deveriam se adaptar às atividades acadêmicas e permitir a integração dos conhecimentos”¹⁷, e não o inverso. Em acordo com Atcon, propôs-se planta livre nos CEMUNIs, possibilitando a reconfiguração espacial em torno do átrio central.

Em sentido mais amplo, é possível articular a noção de unidade mínima a outras ideias em propagação na época. Anos antes, em 1956, o escritório MMM Roberto propôs, no Concurso de Brasília, um plano urbano descentralizado composto de unidades urbanas autônomas que permitiam, em teoria, “possibilidades ininterruptas de crescimento através da multiplicação das “partes””¹⁸. De maneira análoga, o plano de Vivacqua também viabilizava sua contínua expansão em área por meio da replicação de módulos.

Vivacqua, porém, não incorpora a descentralização do plano urbano – distintamente, indica um centro claro, baseado na setorização de Atcon. O centro é incorporado no posicionamento topológico da Biblioteca Central (Figura 9). O arquiteto explica¹⁹:

No seu encontro com o eixo Leste-Oeste [...] está, no lugar de maior destaque, o principal edifício do conjunto - a Biblioteca Central, o que é algo de inteiramente novo em planejamento de 'campus' universitário [...]. Ela ocupa o centro geométrico do Plano-Piloto, construída sobre um espelho d'água que a isola dos passantes, garantindo-lhe tranquilidade e conferindo-lhe serena, sóbria e bem proporcionada preponderância sobre as outras construções, não as esmagando monumentalmente.

Figura 9 - Edifício da Biblioteca Central na maquete do plano global. Fonte: Acervo de Coleções Especiais (BC-Ufes).

Percebe-se correlação entre o discurso do arquiteto e a ideia do core da cidade, defendido no CIAM VIII em 1951, que propunha a inclusão de um centro cívico – um “coração – em novas cidades. A ideia é assimilada no Brasil por meio, por exemplo, de Rino Levi, que incorpora o core em seu projeto concorrente ao Concurso de Brasília (Gonsales 2002) e defende sua inclusão em projeto para a cidade universitária da USP.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo se insere na investigação da arquitetura no Espírito Santo, em particular a de expressão moderna, e vincula-se aos estudos acerca do projeto e construção dos dois *campi* da Ufes em Vitória.

A reflexão apresentada neste artigo se distingue por situar a arquitetura e o urbanismo modernos discutidos em contexto historiográfico ampliado, alcançando reverberações nacionais conectadas com seu tempo. Compreende-se projeto e plano como expressões da disseminação das ideias nacionais e transnacionais

denotadoras de significados duplamente transcendententes e imanentes aos territórios de vínculo, seja físico-ambiental ou paisagístico-constructivo.

Nos objetos de investigação, encontram-se nitidamente elementos do repertório e sintaxe projetual moderna subjacentes à linguagem arquitetônica dos arquitetos autores, Nacinovic e Vivacqua, ambos formados na cidade do Rio de Janeiro. Isso, em um período de consolidação do que passou a ser reconhecida como arquitetura moderna brasileira (1940-1970). Nesta temporalidade, 1950 e 1960, constituem, no contexto local, as décadas de experimentação do “novo” – autonomia formal, tipologias, setorização funcional, materiais e técnicas construtivas pautadas no sistema de concreto armado, etc.

A construção do hospital foi interrompida e não se tem documentação reveladora das razões. Uma possibilidade pode ser seu caráter competitivo em relação à rede hospitalar existente, ou, ainda, porque à época Maruípe apresentava ocupação incipiente. Já o plano para Goiabeiras parece ter encontrado contexto político, social e econômico favorável, pois, apesar de pontuais retrocessos em sua implementação, a construção dos seis primeiros CEMUNIs em poucos anos denota um compromisso mais durável aos anseios de porção da sociedade capixaba em superar os signos de atraso persistentes e, por consequência, inserir-se no projeto de progresso e desenvolvimento vinculado às elites locais.

Em suma, entende-se o plano e projeto apresentados como expressivos da força da circulação de ideias que vigorou nas décadas de consolidação da Ufes. O contato entre a universidade e profissionais formados e atuantes em outros estados, integrados ao projeto moderno, possibilitou, localmente, a assimilação de uma linguagem projetual ainda não tão difundida.

Essa linguagem propunha uma nova cidade, alinhada a modos de fazer e pensar universais, e teve nas cidades universitárias campo experimental exemplar. A aproximação entre Ufes e projeto moderno, nesse contexto, traduz a expectativa de que a incorporação desses valores na construção da universidade expressasse o avanço da capital Vitória rumo à modernidade desejada.

Ressalta-se, por fim, a intenção de que este artigo, por meio da valoração estabelecida sobre a produção local e da inserção do estado em quadro nacional, auxilie o avanço de estudos da arquitetura e urbanismo no Espírito Santo, contribuindo para o preenchimento de lacuna existente na historiografia quanto à produção capixaba. Como desdobramento, incentiva-se novas pesquisas que explorem, no conjunto construído da Ufes, o reconhecimento de narrativas projetuais vinculadas à tradição moderna.

5. NOTAS FINAIS

¹ ALES Digital, *Lei nº 806* (Vitória, 1954), <https://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei8061954.html>.

² "Hospital Universitário", DAM-Ufes, Acesso em 04 de setembro, 2025, <https://damufes.webnode.com.br/galeriadefotos/hucam/>

³ Plano econômico proposto pelo governo Gaspar Dutra que pretendeu investir em setores que fossem tanto sensíveis à população quanto estratégicos ao desenvolvimento do país: saúde, alimentação, transporte e energia – palavras cujas iniciais compõem a sigla SALTE.

⁴ Amigos de Jones Santos Neves, *O Espírito Santo Trabalha e Confia (1951-1955): O Estado do Espírito Santo no Governo de Jones dos Santos Neves* (Litografica Tucano Rio, 1958).

⁵ Bruno de Mello e Daniel Fischmann, "Em busca do arquiteto perdido: Sérgio Ivan Nacinovic, autor do projeto da Faculdade de Arquitetura da UFRGS?", *Paranoá*, v. 17 (2024): 1-20.

⁶ Ressalta-se a menção ao projeto encontrada no catálogo online do Acervo da Biblioteca da FAU-USP, sem digitalização disponível, condição que impede, até então, sua consulta.

⁷ Carlos Redins, *Escola de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo - 50 Anos de História* (Edufes, 2011).

⁸ O reconhecimento de pares componentes da arquitetura é inicialmente explorado por Marina Waisman, em "La estructura histórica del entorno" (1985), onde Waisman propõe três composições: estético-formal, técnico-constutivo e programático funcional. Essa indicação é trabalhada em atividade acadêmica da disciplina Arquitetura e Urbanismo com sua ampliação para o par edifício-entorno, em sequência reelaborado enquanto subsistemas por Julia Meneghel em sua dissertação "Uma investigação sobre a linguagem projetual: repertório e processos de projeto na produção de Maria do Carmo Schwab" (2023).

⁹ Edson Mahfuz. "Reflexões sobre a construção da forma pertinente", *Arquitextos Vitruvius*, ano 04, n. 045.02 (2004), <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>.

¹⁰ Ivantir Borgo. *UFES: 40 anos de história* (Edufes, 2014).

¹¹ Arquiteto e urbanista formado na ENBA-RJ no período em que se deu a formação da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. É convidado pelo Governador Jones dos Santos Neves para atuar em Vitória e, anos depois, passa a integrar, como assessor, a equipe de planejamento da cidade universitária.

¹² O trabalho de Meneghel (2021) e o de Almeida e Oliveira (2024) apresentam a cronologia do planejamento da universidade, por meio da investigação de diferentes planos globais de implantação para o campus, etc.

¹³ Sistema construtivo constituído por lajes (planas), pilares, vigas e fundações em concreto armado, organizados segundo uma ordem racional entre seus elementos.

¹⁴ Ministério da Educação e Saúde (MES), conhecido também como Palácio Gustavo Capanema. Situado no Rio de Janeiro.

¹⁵ Carlos Feferman. "Edifício Jorge Machado Moreira: apontamentos para sua conservação e adaptação", *Anais do XIV Seminário Docomomo Brasil* (2021): 8.

¹⁶ Bruno de Mello e Daniel Fischmann, "Em busca do arquiteto perdido: Sérgio Ivan Nacinovic, autor do projeto da Faculdade de Arquitetura da UFRGS?", *Paranoá*, v. 17 (2024): 1-20.

¹⁷ Gabriella Inhan et al. "Rudolph Atcon e o Planejamento do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo", *Oculum Ensaios*, v. 13, n. 2 (2016): 240.

¹⁸ Célia Gonsales. "Brasília, por Rino Levi", *ARQTEXTO*, n. 2 (2002): 5.

¹⁹ Ivantir Borgo. *UFES: 40 anos de história* (Edufes, 2014), 76.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, Renata; Oliveira, Desireé. "Goiabeiras. Campus ou cidade universitária? Uma narrativa histórico-morfológica de um projeto inconcluso." *Anais do 18º SHCU* (2024): 1-28.

Borgo, Ivantir. *UFES: 40 anos de história*. Edufes, 2014.

DAM-Ufes. "Hospital Universitário". Acesso em 04 de setembro, 2025, <https://damufes.webnode.com.br/galeriadefotos/hucam/>.

Feferman, Carlos. "Edifício Jorge Machado Moreira: apontamentos para sua conservação e adaptação." *Anais do XIV Seminário Docomomo Brasil* (2021): 1-16.

Gonsales, Célia. "Brasília, por Rino Levi". *ARQTEXTO*, n. 2 (2002): 1-8.

Inhan, Gabriela et al. "Rudolph Atcon e o Planejamento do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo". *Oculum Ensaios*, v. 13, n. 2 (2016): 237-254.

Mello, Bruno, e Fischmann, Daniel. "Em busca do arquiteto perdido: Sérgio Ivan Nacinovic, autor do projeto da Faculdade de Arquitetura da UFRGS?" *Paranoá*, v. 17 (2024): 1-20.

Mahfuz, Edson. "Reflexões sobre a construção da forma pertinente". *Arquitextos Vitruvius*, ano 04, n. 045.02 (2004): <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>.

Meneghel, Julia. "Uma investigação sobre a linguagem projetual: repertório e processos de projeto na produção de Maria do Carmo Schwab". Dissertação, UFBA, 2023.

_____. "Campus de Goiabeiras - Universidade Federal do Espírito Santo: entre o passado e o presente". *Anais do XIV Seminário Docomomo Brasil* (2021): 1-20.

Redins, Carlos. *Escola de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo - 50 Anos de História*. Edufes, 2011.

Waisman, Marina. *La estructura histórica del entorno*. Ediciones Nueva Visión SAIC, 1985.

7. BIOGRAFIA DOS AUTORES

Vitória Barroca é Mestranda em Arquitetura e Urbanismo no PPGAU/Ufes. Este trabalho é realizado com apoio da CAPES – Código de Financiamento 001.

Renata de Almeida é Mestre e Doutora em Arquitetura e Urbanismo. É professora titular da Ufes, onde coordena o laboratório Patri_Lab.